

УДК 336.748

**ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ: ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ****DEVALUATION OF RUBLE: POSSIBLE ADVANTAGES AND CONSEQUENCES
FOR THE RUSSIAN ECONOMY**

©Мелькова И. И.

*Сибирский федеральный университет**г. Красноярск, Россия**melkovaIrina@gmail.com*

©Melkova I.

*Siberian Federal University**Krasnoyarsk, Russia**melkovaIrina@gmail.com*

©Малахова А. А.

*канд. экон. наук**Сибирский федеральный университет**г. Красноярск, Россия**malahovaanna@mail.ru*

©Malakhova A.

*PhD**Siberian Federal University**Krasnoyarsk, Russia**malahovaanna@mail.ru*

Аннотация. В статье исследуется влияние девальвации национальной валюты на экономику России. Приведены показатели изменения объема импорта и экспорта, валового внутреннего продукта и международных резервов, размер интервенций Центрального Банка РФ и объем внешнего и государственного долга под влиянием значительного падения курса рубля в сравнении с курсами доллара и евро. По результатам анализа указаны как положительные, так и отрицательные стороны девальвации рубля.

Abstract. This article examines the impact of devaluation of the national currency on Russian economy. Also it considers such indices as changes in volume of imports and exports, GDP and international reserves, the size of interventions of the Central Bank of the Russian Federation and the volume of the external and public debt under the influence of a significant devaluation of the ruble versus the dollar and the euro. By results of the analysis indicated both positive and negative sides of the ruble devaluation.

Ключевые слова: девальвация, курс валют, рубль, денежная система России.

Keywords: devaluation, Exchange Rates, ruble, Russian monetary system.

Экономика России сейчас во многом зависима от доллара и евро. В этих валютах находится большая часть международных резервов (по данным ЦБ РФ более 82%), осуществляются расчетные операции на мировом рынке, оценивается внешний долг. Девальвация рубля, наблюдаемая с ноября 2014 года — одна из проблем российской экономики и может привести как к негативным, так и позитивным последствиям. Цель

данной статьи — изучить падение курса рубля и определить отрицательные и положительные стороны.

Причинами девальвации выступают макроэкономические факторы, однако, решение непосредственного снижения курса валюты принимается регулируемыми органами страны. Чаще всего предпосылками являются дефицит платежных средств или инфляция.

Особая активность курса стала проявляться в 2014 году, когда в течение года цена доллара выросла на 88% (1 кв. 2014 г. — 36,5 руб., 1 кв. 2015 г. — 68,7 руб.), цена евро — на 60% (1 кв. 2014 г. — 45,0 руб., 1 кв. 2015 г. — 74,3 руб.) [1]. Похожая ситуация наблюдалась в 2008–2009 годах, когда произошла рецессия мировой экономики и снижение цен на нефть с 116,3 до 41,7 долларов за баррель. Курс стабилизировался благодаря вливаниям ЦБ РФ, составившим около 150 млрд. долл. и более 20 млрд. евро [2]. Во второй половине 2014 года произошел резкий обвал цен на нефть, связанный с резким увеличением ее добычи в Ливии, Ираке, США и, как следствие, значительным превышением предложения над спросом. Один баррель нефти марок Urals и Esro в июне 2013 года оценивался в 109 и 113,1 долл., а в декабре 2014 года уже 59,9 и 63,7 долл. соответственно. Спустя еще год стоимость барреля Urals упала до 38,65 долл. Это значительно отразилось на валютном курсе рубля (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика среднего курса доллара и евро за 2014–2016 г., руб.

При этом финансовое вливание ЦБ РФ составило 76,1 млрд. долл. и 5,4 млрд. евро, но ситуация на валютном рынке не менялась. Цена доллара и евро достигла своего пика 25 августа 2015 года (долл. — 70,75 руб., евро — 81,15 руб.). Экономика России рассчитана именно на доходы от больших объемов экспорта. Более дешевый рубль ведет к увеличению физического объема экспорта, так как товары становятся дешевле для зарубежных рынков, однако доходы значительно падают — совокупная стоимость отправляемых товаров в первой половине 2015 года, согласно данным ФТС составила 210,5 млрд. долл., то есть снизилась на 30,6%. Доход от продажи нефти сократился на 42%, однако количество отправляемой нефти увеличивается.

Девальвация рубля как положительно, так и отрицательно сказывается на импорте товаров. На российском рынке импортируемые товары дорожают и, поскольку невозможно их быстро заменить отечественными, растет уровень инфляции в стране. В долгосрочной же перспективе эффект будет все равно положительным, потому как незаменимых товаров нет, спрос на внутреннем рынке и конкурентоспособность отечественных товаров увеличиваются.

Говоря об объемах экспорта и импорта товаров, также хочу отметить положительное сальдо торгового и платежного баланса РФ с 2013 года. В 2015 году, по оценке ЦБ, оно укрепилось на 12,7% до 65,8 млрд. долл. В счет текущих операций, помимо импорта и экспорта товаров и услуг, включен чистый доход от инвестиций и чистый объем

трансфертных платежей. Положительное сальдо должно стимулировать повышение стоимость рубля по отношению к доллару и евро.

Одним из факторов девальвации национальной валюты являются валютные и спекулятивные операции. Игроки стремятся получить заработок на курсовой разнице валюты. В таких условиях девальвация проводится специально Правительством совместно с ЦБ РФ.

Сейчас валютный курс отпущен в свободное плавание и зависит напрямую от колебаний цен на нефть. Такие меры были приняты правительством в лице Минэкономразвития РФ с целью сохранить международные резервы. Также для поддержания уровня инфляции ЦБ РФ была повышена ключевая ставка. Если с 2013 года она составляла всего 5,5%, то в 2015 она равнялась 11%. Однако цель ЦБ не была достигнута, инфляция только увеличивалась и наблюдался спад экономического роста. (Рисунок 4) На данный момент ключевая ставка оставлена в размере 11%, однако Советом Директоров Банка России (от 11.12.2015 г.) установлено, что с 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой процентной ставки Банка России. Принимая это решение, учитывалось, что некоторое восстановление цен на нефть, наблюдаемое сейчас, может оказаться неустойчивым. Исходя из этого, Банк России заложил в обновленный базовый сценарий прогноза среднюю цену на нефть в 30 долларов за баррель в 2016 году и ее постепенное повышение до 40 долларов к 2018 году.

Подводя итоги 1 квартала 2016 года, мы видим, что инфляция замедляется. По оценкам Банка России с 9,8% в январе 2016 уровень инфляции снизился до 7,9% по состоянию на 14 марта 2016 года. По прогнозам на конец 2017 года она составит уже 4%, т. е. будет достигнут целевой уровень [3].

В настоящее время валютный курс значительное влияние оказывает на международные резервы Российской Федерации, поскольку в их структуре на 1 декабря 2015 года 85% занимает иностранная валюта, в большей степени находящаяся в евро и долларах. При этом только около 12% находятся в монетарном золоте (Рисунок 2). На 01.01.2016 эти показатели составили 84% и 13,2% соответственно. Наблюдается склонность хранить международные резервы в монетарном золоте, что сказывается на стабильности финансового положения России [4].

Рисунок 2. Динамика внешнего долга и международных резервов России за 2007–2016 г., [1], [4].

Таким образом, в девальвации рубля скрываются как положительные, так и отрицательные стороны (Таблица).

Что касается перспектив развития ситуации, экспертами рассматриваются различные сценарии. При пессимистичном сценарии девальвация рубля продолжится, если цена нефти

снова начнет снижаться и достигнет 20 долларов за баррель. Валютный курс тогда достигнет 75–80 рублей, возрастет внешний долг России, увеличится инфляция. Инвестиционная активность продолжит падать. Уже сейчас значительная часть инвестиций уходит за рубеж.

Таблица

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВЛИЯНИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ
НА ЭКОНОМИКУ РФ

<i>Положительные стороны</i>	<i>Отрицательные стороны</i>
1. Увеличивается конкурентоспособность товаров отечественного производства. 2. Развитие внутреннего и въездного туризма 3. Уменьшение дефицита бюджета государства 4. Увеличение ВВП в долгосрочной перспективе благодаря импортозамещению 6. Увеличение инвестиционного потенциала 7. России для иностранных партнеров после окончания девальвации рубля	1. Инфляция на импортные товары 2. Инфляция на товары, изготавливаемые из импортных компонентов 3. Спекулятивные операции на валютном рынке 4. Уменьшение отечественных инвестиций и бегство капитала за границу 5. Уменьшение иностранных инвестиций в российскую экономику 6. Уменьшение ВВП

При оптимистичном варианте рубль начнет ревальвироваться, поскольку нефть является не возобновляемым ресурсом и вряд ли какая-нибудь страна пожелает дешево его продавать [5].

Вице-премьер российского Правительства Аркадий Дворкович выступал на Красноярском экономическом форуме, где рассказал, что у нашей страны есть возможность избежать спада в экономике. «Государство, безусловно, должно делать то, что говорит, что обещает, это создает доверие. При доверии возникают инвестиции капиталовложения в будущее». Дворкович отметил, что Правительство сможет стабилизировать нынешнее экономическое положение «в большинстве внешних сценариев» — цитирует его Интерфакс. При правильном распределении ресурсов Россия сможет не только устоять перед внешним влиянием, но и стабилизировать валютный курс.

Я считаю, что экономическая система России, несмотря ни на что, достаточно стабильна. Негативно повлиять может лишь краткосрочная медленная девальвация, которая приведет к увеличению внешнего долга РФ, снижению инвестиций и глубокому финансовому кризису в результате. Для снижения инфляции необходимо направление международных резервов на создание новых производств. Следует обратить внимание на развитие не нефтегазовых отраслей, чтобы уменьшить зависимость рубля от иностранных валют, что так же снизит риск продолжения девальвации рубля.

Список литературы:

1. Макроэкономическая статистика. Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrId=mrrf> (дата обращения: 04.04.2016).
2. Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке. Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=valint_day (дата обращения: 02.01.2016).
3. Уровень инфляции РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates (дата обращения: 02.01.2016).
4. Международные резервы РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m (дата обращения: 02.01.2016).
5. Адушев М. Н., Лоткова Е. П. Девальвация рубля в России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №7–1. С. 86

References:

1. Macroeconomic statistics [Electronic resource]. URL: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrId=mrrf> (the date circulations: 04.04.2016).
2. Intervention by the Bank of Russia on the domestic foreign exchange market [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=valint_day (the date circulations: 02.01.2016).
3. Inflation the Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates (the date circulations: 02.01.2016).
4. International reserves of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mrrf_m (the date circulations: 02.01.2016).
5. Adushev M. N., Lotkova E. P. the devaluation of the ruble in Russia. International journal of applied and fundamental research, no. 7–1, p. 86

*Работа поступила в редакцию
19.04.2016 г.*

*Принята к публикации
22.04.2016 г.*